

**Inteligência Artificial e arte-educação: o uso de IA na educação básica
brasileira**

***Artificial Intelligence and art education: the use of AI in Brazilian basic
education***

Vinicius Hiroshi Tida Omatsu¹
Silvia Regina Ferreira de Laurentiz²

Resumo

Este artigo propõe uma articulação teórica e prática para a integração da Inteligência Artificial (IA) no ensino de Artes Visuais na educação básica. Fundamentado na Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa e na Teoria Histórico-Cultural de Lev Vygotsky, o estudo investiga a IA como ferramenta mediadora capaz de operar na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) do estudante. A análise perpassa a definição técnica da IA, a legislação educacional brasileira (BNCC) e a necessidade de um letramento digital crítico. Ao final, apresentam-se proposições didáticas que exemplificam a aplicação desses conceitos em sala de aula, visando superar a mera execução técnica em favor de uma intencionalidade artística consciente.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Arte-educação, Abordagem Triangular, Zona de Desenvolvimento Proximal.

Abstract/resumen/resumé

This article proposes a theoretical and practical framework for integrating Artificial Intelligence (AI) into Visual Arts education within basic schooling. Based on Ana Mae Barbosa's Triangular Approach and Lev Vygotsky's Historical-Cultural Theory, the study investigates AI as a mediating tool capable of operating within the student's Zone of Proximal Development (ZPD). The analysis covers the technical definition of AI, Brazilian educational legislation (BNCC), and the necessity for critical digital literacy. Finally, didactic propositions are presented to exemplify the application of these concepts in the classroom, aiming to move beyond mere technical execution in favor of conscious artistic intentionality.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Artificial Intelligence, Art-education, Triangular Approach, Zone of Proximal Development.

¹ Vinicius Hiroshi é artista visual, técnico em informática, designer e impressor 3D. Atualmente, é mestrando em Poéticas Visuais no PPGAV do Departamento de Artes Plásticas da ECA-USP, em que investiga relações poéticas entre Inteligência Artificial e Artes Visuais. Além disso, atua como membro do grupo de pesquisa e extensão Realidades (ECA-USP) desde 2022.

² Silvia Laurentiz é Professora Associada do Departamento de Artes Plásticas e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA-USP. É Doutora em Comunicação e Semiótica e Livre-docente em Artes. Coordena o Grupo de Pesquisa e Extensão Realidades. Atualmente desenvolve o projeto “Pensamento Conformado e a Arte no contexto dos procedimentos de lógica algorítmica e IA” (FAPESP).

1. Introdução

A atualidade está intrinsecamente vinculada à evolução contínua nos processos tecnológicos, na qual as inteligências artificiais se consolidam como protagonistas de transformações sociais, econômicas e culturais de larga escala. No que tange o setor de Artes Visuais, o advento de programas dotados de potencial para reconhecer, interpretar e moldar informações textuais e imagéticas apresenta um campo de disputa estética e pedagógica sem precedentes. Especificamente, o desenvolvimento de IAs generativas desafia noções tradicionais de autoria, criatividade e habilidade técnica, impondo novas questões para a prática docente no ensino de arte. Diante deste cenário, a investigação proposta busca verificar as possibilidades de integração dessas tecnologias à educação básica pública brasileira, visando à formação de indivíduos que não sejam meros consumidores de tais ferramentas, mas sujeitos capazes de uso crítico e criativo. Ademais, se faz necessário apontar que muitas das aferições realizadas ao longo da pesquisa foram observadas nas experiências vividas pelo primeiro autor ao longo de estágios realizados em escolas públicas da zona Oeste de São Paulo.

A premissa central deste estudo é que todo processo educativo é essencialmente social e político, fundamentando-se na convivência humana para a transmissão de cultura. Educar constitui um ato político de impacto contínuo que, ao moldar a subjetividade e o comportamento do indivíduo, redefine a forma como o sujeito intervém na coletividade. Portanto, a inserção da IA nas escolas não deve ser encarada apenas sob a ótica da inovação técnica, mas como um motor de transformação social que determina a permanência ou a quebra de paradigmas. Para tal, se faz necessário desconstruir a visão determinista de uma tecnologia que evolui de forma linear e isolada, percebendo-a como um campo de experimentação em constante reavaliação teórica e prática.

Nesse contexto, o trabalho sustenta-se na análise teórica pautada na Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa (2022) e na Teoria Histórico-Cultural de Lev Vygotsky (1989). Defende-se o uso da IA como uma ferramenta mediadora³ capaz

³ Ferramenta mediadora remete a um conceito abordado na teoria histórico-cultural de Vygotsky. Para ele, o ser humano aprende e se relaciona com o mundo por meio de mediadores, os quais chama de instrumentos (itens físicos como pincéis, martelos etc) ou

de operar na Zona de Desenvolvimento Proximal do estudante⁴, fornecendo o suporte necessário para que ele realize processos de criação e análise que ainda não domina de forma totalmente autônoma. Assim, o uso consciente da tecnologia transforma as funções psicológicas superiores, permitindo que a lógica algorítmica seja apropriada pedagogicamente para potencializar a aprendizagem.

2. Definição e trajetória histórica da Inteligência Artificial sob a ótica pedagógica

Em primeiro lugar, é fundamental estabelecer o que se compreende por Inteligência Artificial no âmbito desta pesquisa. De modo geral, o termo está associado a sistemas tecnológicos capazes de processar, analisar e transformar dados captados, cujas ações ocorrem pela simulação do processo cognitivo humano a partir da lógica algorítmica e computacional. Embora o termo tenha sido cunhado oficialmente em 1956 por John McCarthy na Universidade Dartmouth (Zendesk, 2024), ideias de máquinas inteligentes remontam a registros mitológicos antigos e pesquisas alquímicas medievais, como os homúnculos ou o golem, que já exploravam a mente humana como uma espécie de motor replicável.

A materialização técnica de modelos computacionais para redes neurais artificiais teve seu marco inicial em 1943 com Warren McCulloch e Walter Pitts, que desenvolveram um modelo baseado em lógica de limiar, simulando um neurônio simplificado capaz de tomar decisões binárias (Data Science Academy, 2022). Posteriormente, Alan Turing contribuiu com o Jogo da Imitação ou Teste de Turing, com o objetivo de determinar se uma máquina poderia agir e mimetizar ‘inteligência’ de forma indistinguível de um ser humano⁵.

signos (itens mentais como a linguagem, números, arte etc). Nesse contexto, a ferramenta mediadora pode ser entendida como um instrumento cultural simbólico que se interpõe entre o aluno e o objeto de conhecimento (Vygotsky, 1989).

⁴ O conceito de ZDP será trabalhado em maiores detalhes posteriormente.

⁵ O funcionamento básico do teste consiste em um mediador humano que faz perguntas a dois interlocutores ocultos: um computador e outro ser humano. Se, ao final do diálogo, o mediador não for capaz de distinguir qual dos dois é a máquina, considera-se que o sistema foi capaz de mimetizar comportamentos equivalente à racionalidade humana (Redação National Geographic Brasil, 2023)

A trajetória da área não foi linear, sendo marcada por ciclos de euforia e pelos chamados Invernos da IA, períodos de estagnação e corte de investimentos resultantes do descrédito em promessas tecnológicas não cumpridas.

Na contemporaneidade, a evolução da IA é intrínseca ao aumento exponencial da capacidade de processamento de *hardware* e *software*, acelerada pela Quarta Revolução Industrial em 2011. O advento do ChatGPT e de modelos generativos similares consolidou as IAs como protagonistas globais, capazes de reconhecer linguagens naturais e imagéticas por meio de aprendizado profundo (*deep learning*). No ensino de arte, essa capacidade de predição sequencial e análise de padrões permite que o sistema se adapte ao contexto imediato da interação através da janela de contexto⁶, simulando comportamentos criativos que, embora operem sob critérios distintos da racionalidade humana, pressupõem a possibilidade de máquinas atuarem com autonomia em atividades estéticas.

3. Desdobramentos éticos e sociais da inteligência artificial no território brasileiro

Apesar dos impactos mensuráveis e positivos da IA como aceleradora de setores econômicos e científicos, como exemplificado pelo AlphaFold⁷ na biologia ou pelo Khanmigo⁸ na aprendizagem personalizada, é imperativo questionar a natureza e a carga ideológica dessas informações. Embora as IAs facilitem o acesso ao conhecimento, seu vasto acervo frequentemente reflete uma perspectiva predominantemente eurocêntrica e anglo-saxônica, oriunda da concentração de dados e empresas de tecnologia no Norte Global. No Brasil, onde o acesso tecnológico é desigual, essa carga enviesada pode ampliar disparidades sociais e culturais preexistentes. As críticas fundamentam-se no fato de que a maioria das IAs

⁶ Janela de contexto se refere a quantidade total de texto que a inteligência artificial consegue processar ou ‘lembrar’ em uma única interação. Ela funciona como a ‘memória de curto prazo’ do sistema: tudo o que é escrito nos *prompts*, o histórico da conversa e os documentos anexados precisam caber dentro desse limite para que a IA consiga manter a coerência e gerar uma resposta fundamentada em todos esses dados (Bergmann, sem data).

⁷ Sistema desenvolvido pelo Google, capaz de prever estruturas tridimensionais de mais de 200 milhões de proteínas com alta precisão, o que permite uma evolução nos métodos de desenvolvimento de medicamentos e análise de doenças (Jumper, et al., 2021).

⁸ *Chatbot* de educação criado pela Khan *Academy* e Microsoft que estimula processos de aprendizagem guiada por meio de diálogos socráticos (Beatty, Sem data).

é treinada com *datasets* que refletem os interesses de grupos étnico-culturais específicos, possibilitando a reprodução de preconceitos raciais, capacitistas e de gênero. No contexto escolar, essa dependência pode gerar uma crença indiscriminada nas máquinas como detentoras de um conhecimento superior, ignorando que se trata de modelos probabilísticos sujeitos a alucinações (geração de informações factualmente inexistentes ou distorcidas).

Portanto, a incorporação da IA nas escolas exige políticas públicas que garantam a transparência no uso de dados e a equidade de acesso. Além dos impactos sociais, deve-se considerar o custo ambiental elevado do treinamento desses modelos, que consomem quantidades alarmantes de energia elétrica e emitem toneladas de carbono, dado frequentemente omitido pelas grandes empresas de tecnologia. O ensino de arte deve, portanto, contextualizar essas ferramentas como artefatos culturais carregados de intenções políticas, incentivando o aluno a investigar a procedência dos dados e a subverter lógicas excludentes por meio da intervenção ética.

4. A teoria de Vygotsky e a IA como artefato mediador na Zona de Desenvolvimento Proximal

Para fundamentar o potencial pedagógico da Inteligência Artificial, recorre-se à abordagem histórico-cultural de Lev Vygotsky. Sua teoria aponta que o desenvolvimento cognitivo humano não ocorre de forma direta por estímulo-resposta, mas é mediado por ferramentas culturais e processos comunicativos que transmitem signos materializados pela linguagem, pelos gestos e pela arte (Vygotsky, 1989). Vygotsky diferencia os mediadores em dois tipos: os instrumentos, orientados externamente para transformar o objeto físico (como pincéis, argila etc), e os signos, instrumentos psicológicos orientados internamente para organizar o pensamento (como a linguagem, números etc) (Ibid.).

Nesse quadro teórico, a IA apresenta-se como um mediador de natureza híbrida. Ela atua como ferramenta técnica que amplia a capacidade de execução visual, de um fazer, e simultaneamente como signo que organiza a intenção e o planejamento do estudante, especialmente através da linguagem do *prompt* e de uma cultura

emergente particular das IAs que vêm surgindo. A convergência entre a fala socializada e a atividade prática transforma a ação da criança, permitindo que a linguagem preceda a execução e assuma uma função planejadora. A internalização dessas atividades socialmente enraizadas é o que constitui as funções psicológicas superiores, como a criatividade e a memória crítica (Vygotsky, 1989).

É nesse ponto que a teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) torna-se central para explicar o processo de aprendizagem mediada por algoritmos. A ZDP é definida como a distância entre o nível de desenvolvimento real — aquilo que o estudante já sabe e é capaz de realizar de forma independente — e o nível de desenvolvimento potencial — o que ele consegue realizar sob orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (fig. 1). No ensino de arte, a IA atua como um artefato mediador complexo que opera diretamente na ZDP, fornecendo um suporte temporário e ajustável.

A máquina desempenha um papel auxiliar, permitindo que o aluno alcance resultados estéticos e conceituais superiores ao seu nível autônomo atual. Esse processo não substitui o pensamento, mas ativa processos internos de desenvolvimento que só operam quando há essa interação mediada. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições autônomas do estudante. Assim, a IA pode ser utilizada como um motor para a superação da estagnação cognitiva.

Figura 1 – Exemplo da ZDP. Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5. A abordagem triangular como metodologia de integração crítica da IA

Embora a teoria vygotskiana explique o desenvolvimento cognitivo, a estrutura pedagógica necessária para o ensino de arte é fornecida pela Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa (fig. 2). Esta proposta articula dinamicamente três ações essenciais: contextualizar, apreciar e fazer (Barbosa, 2022). No ensino mediado por IA, não há uma ordem estrita para a execução desses vértices, mas sua integração é indispensável para evitar o uso puramente instrumental da tecnologia.

Figura 2 – Esquema visual para a Abordagem Triangular. Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O vértice do contextualizar envolve investigar a arte como produto humano situado no tempo e espaço, combatendo a ideia romântica do gênio isolado. Contextualizar a IA na sala de aula significa investigar a procedência de seus dados e os vieses de seu treinamento, revelando a tecnologia como uma ferramenta não neutra. Ao mesmo tempo, a IA pode servir como um sistema de pesquisa avançado para que o estudante busque contextos históricos de outras obras e artistas, facilitando o acesso à informação.

O apreciar está vinculado à análise estética e formal, indo além do gosto subjetivo para decodificar como a imagem produz sentido. Com a IA, essa leitura se expande para a análise de como a máquina ‘enxerga’ o mundo através de padrões estatísticos. O aluno aprende a identificar alucinações e a questionar as escolhas formais feitas pelo programa, utilizando a computação visual como um instrumento de análise que

mapeia padrões imperceptíveis em uma primeira leitura. A interpretação final desses dados brutos permanece como uma função humana indispensável.

Por fim, o fazer artístico refere-se à experimentação e materialização de poéticas pessoais. As IAs generativas introduzem uma nova forma de criar, menos vinculada à habilidade manual e mais concentrada na intencionalidade conceitual e na construção ideológica do *prompt*. O ato criativo manifesta-se na curadoria pedagógica, na seleção crítica dos resultados e no refinamento simbólico, em que a técnica é automatizada para que o pensamento crítico e a elaboração emocional ocupem o centro do processo educativo.

6. Marco legal e a incorporação da IA na rede pública brasileira

A incorporação da Inteligência Artificial nas escolas brasileiras não é apenas uma escolha metodológica, mas uma resposta a exigências legais fundamentais que estruturam o exercício docente. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996), em seu Artigo 13, inciso II, é dever de todo docente elaborar e cumprir planos de trabalho, o que torna o planejamento pedagógico uma obrigação formal e inalienável do educador. Essa diretriz é reforçada pela Resolução CNE/CP nº 2 (2019), que institui a obrigatoriedade de egressos de cursos de licenciatura serem capazes de planejar ações de ensino que resultem em aprendizagens efetivas. Nesse contexto, o plano de aula deixa de ser uma mera formalidade burocrática para se tornar o instrumento formal pelo qual a intencionalidade política e social do educador se converte em estratégia de intervenção cultural.

No plano curricular, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece um mandato explícito para a cultura digital por meio da Competência Geral 5, que visa capacitar os estudantes a compreender, utilizar e criar tecnologias de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Para o componente de arte nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a habilidade específica EF15AR26 orienta a exploração de diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação artística. Entretanto, a materialização dessas normas enfrenta um hiato considerável entre a

política curricular prescrita e a precariedade da infraestrutura física. Dados da pesquisa TIC Educação 2023 revelam que, embora 94% das escolas públicas urbanas possuam acesso à internet, a qualidade da conexão e a alocação de computadores por aluno são frequentemente insuficientes para atividades pedagógicas sistemáticas (Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 2024).

Diante dessa desigualdade estrutural, o ensino de/com Inteligência Artificial na escola pública assume o caráter de um ato político de democratização do conhecimento crítico. O Currículo da Cidade de São Paulo oferece uma resposta estratégica a esse desafio ao criar, em 2017, o componente curricular Tecnologias para Aprendizagem (TPA), que trata a tecnologia não apenas como suporte, mas como campo de saber próprio. A interdisciplinaridade entre Artes e TPA permite superar a histórica sobrecarga docente, incentivando projetos colaborativos que abordem o letramento digital e a lógica algorítmica de forma integrada. Ademais, a autonomia de cada escola em desenvolver seu Projeto Pedagógico (PP) permite que essas diretrizes sejam recontextualizadas para a realidade específica de cada bairro, transformando a IA em uma linguagem passível de ser apropriada, questionada e transformada pelos estudantes.

7. Percurso pedagógico: fundamentos e sequência didática para o ensino fundamental⁹

A materialização da discussão teórica ocorre através de uma proposta pedagógica composta por quinze planos de aula, divididos em quatro módulos e projetados para alunos do 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental, faixa etária entre 9 e 11 anos. Esta escolha justifica-se pelo desenvolvimento cognitivo nessa fase, na qual os estudantes transitam do pensamento concreto para o abstrato e desenvolvem uma maior capacidade de análise crítica para identificar estereótipos (Vygotsky, 1989).

⁹ Alguns dos temas apresentados ao longo deste item estão mais detalhados em: Inteligência artificial e arte-educação: Desafios e potencialidades da IA na educação básica brasileira. TCC de Licenciatura em Artes Visuais defendido pelo autor na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em 2025.

O Módulo I, intitulado **fundamentos e conceitos-chave**, foca na desmistificação da IA por meio de atividades lúdicas. A aula inicial consiste em um mapeamento das concepções prévias, em os alunos desenham como imaginam uma IA, estabelecendo uma linha de base para a avaliação processual. As aulas seguintes introduzem o conceito de algoritmo como um conjunto de instruções precisas através de jogos analógicos e experimentações digitais em ambientes simples como o *Scratch*. O módulo encerra-se com o jogo intitulado ‘telefone sem fio visual’, que demonstra como a IA processa, resume e distorce informações, gerando alucinações que não devem ser aceitas sem verificação.

O Módulo II, **investigação e análise crítica**, fomenta o olhar crítico sobre os resultados e vieses algorítmicos. Os estudantes realizam pesquisas comparativas entre a busca de imagens tradicional e a síntese generativa, discutindo as diferenças formais entre ambos. O ponto alto é o debate sobre o ‘que você quer ser quando crescer’, em que *prompts* neutros de profissões são testados em geradores de imagens para verificar se os resultados são diversos ou se reforçam estereótipos de gênero e etnia. Através de jogos de imitação e exploração do fenômeno da pareidolia, discute-se os limites entre a criação humana e artificial, ressaltando que a arte depende de contexto e validação cultural, e não apenas de execução técnica.

O Módulo III, **cocriação e prática artística**, posiciona os estudantes como criadores ativos que dialogam com a IA em diversas materialidades. O exercício de ‘descrever o invisível’ utiliza relatos verbais para gerar imagens, inspirando-se em fatos históricos como Michelangelo desenhando criaturas que nunca vira pessoalmente. Os alunos criam monstros híbridos e realizam colagens digitais-analógicas, integrando impressões de IA com técnicas manuais. Uma aplicação estratégica é o uso da IA para gerar *moodboards* de referência para criação manual, reforçando o valor da experiência corporal e tátil na educação artística, integrando o digital como um complemento ao repertório e não como substituição.

O Módulo IV, **síntese e conexão com o mundo**, conecta a experiência escolar à produção artística contemporânea e à vida social. Os alunos aprendem a criar *storyboards* narrativos com consistência visual assistida por algoritmos. O percurso inclui a visita a exposições tecnológicas, como o FILE Festival, e encerra-se com uma roda de conversa final em que os desenhos da primeira aula são comparados

com novas produções. Tal avaliação formativa, realizada com base na primeira e última aula, bem como no registro processual do estudante, foca na evolução da intencionalidade, na capacidade de identificar vieses e no uso consciente dos signos mediadores aprendidos, respeitando o ritmo individual de internalização dos conceitos éticos e técnicos.

8. Mediação docente e o papel da catarse estética vygotskiana

A função primordial da experiência artística, segundo Vygotsky, não é apenas evocar emoção, mas processá-la e superá-la através da reação estética ou catarse (Vygotsky, 2001). Esse processo ocorre no choque entre sentimentos opostos provocados pela obra, transformando a energia emocional em novos sentidos. Especificamente no uso de IA generativas, esse choque ocorre também entre a facilidade técnica da imagem gerada e a busca por uma intencionalidade autoral. Ao transpor essa teoria para o século XXI, a IA generativa emerge como um instrumento catalisador dessa reação, desde que a curadoria pedagógica garanta que o foco permaneça no conhecimento sensível e na intencionalidade, e não apenas na competência comunicativa ou linguística.

O educador assume a função de mediador desse diálogo entre o humano e o algoritmo, provocando o aluno a investigar as origens e os sentidos das formas geradas. A sala de aula torna-se um laboratório de curadoria visual, em que a técnica é automatizada para que o pensamento crítico possa ocupar o centro do processo. Nesse cenário, o letramento digital docente é um processo contínuo e essencial, exigindo que o professor saiba recontextualizar a linguagem dos meios de comunicação para a educação e demonstrar domínio das TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) para o desenvolvimento da aprendizagem.

A mediação pedagógica efetiva supera a visão da arte como mera atividade terapêutica ou treinamento técnico descontextualizado. Ela permite que o aluno de escola pública exerça sua autoria em pé de igualdade com a produção contemporânea, utilizando a IA como o suporte que expande suas possibilidades de saber-fazer. Em última instância, a educação mediada por IA visa formar sujeitos que compreendam a lógica algorítmica não como um destino inevitável, mas como

uma linguagem passível de ser apropriada, questionada e transformada para fins artísticos e sociais.

9. Considerações sobre a aplicação e horizontes da arte-educação com IA

A investigação aponta que o debate sobre a inteligência artificial no ensino de arte refere-se menos à tecnologia em si e mais à necessidade de um referencial pedagógico que articule fundamentação teórica e provocação prática. Verificou-se que a polarização entre a negação e a adesão acrítica pode ser superada pelas teorias de Vygotsky e Ana Mae Barbosa, que oferecem uma estrutura de pensamento baseada na mediação e na crítica. A viabilidade de abordar a IA mesmo através de atividades analógicas valida que o letramento digital pode ocorrer diante de limitações de infraestrutura, desde que haja intencionalidade docente.

A forma de abordagem deste trabalho consolida-se como uma pedagogia crítica e mediada, que foca no particular de cada grupo e cultura. O letramento digital é tratado como um ato político e estético, utilizando a IA como objeto de investigação e suporte criativo para fomentar a autonomia. No entanto, a natureza volátil das tecnologias exige que o arte-educador mantenha uma postura de pesquisador contínuo, adaptando suas práticas conforme novos avanços e desafios éticos surgem. Por fim, os desdobramentos futuros desta pesquisa devem envolver a avaliação empírica desses planos em experiências escolares reais, visando práticas que não sejam maravilhadadas com processos emergentes, mas politizadas e conscientes de suas limitações. A formação integral do ser humano no século XXI depende da capacidade da escola em abraçar as novas mídias sem perder de vista o objetivo primordial: a construção de um conhecimento incorporado, sensível e capaz de intervir de forma política em uma sociedade cada vez mais mediada por algoritmos e fluxos de informação automatizados.

Referências

Barbosa, A. M. (2022). *Arte-educação no Brasil* (7ª ed.). Perspectiva.

Beatty, S. (Sem data). *Khan Academy e Microsoft se unem para ampliar o acesso às ferramentas de IA que personalizam o ensino e tornam o aprendizado divertido*. Microsoft Source LATAM Brasil. <https://news.microsoft.com/source/latam/features/ia-pt-br/khan-academy-e-microsoft-se-unem-para-ampliar-o-acesso-as-ferramentas-de-ia-que-personalizam-o-ensino-e-tornam-o-aprendizado-divertido/?lang=pt-br>

Bergmann, D. (Sem data). *What is a context window?* IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/context-window>

Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação. (2024). *TIC Educação 2023: Coletiva de imprensa*. https://cetic.br/media/analises/tic_educacao_2023_principais_resultados.pdf

Data Science Academy. (2022). *Uma breve história das redes neurais artificiais*. Deep Learning Book. <https://www.deeplearningbook.com.br/uma-breve-historia-das-redes-neurais-artificiais/>

Hiroshi, V. (2025). *Inteligência artificial e arte-educação: Desafios e potencialidades da IA na educação básica brasileira*. Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., Tunyasuvunakool, K., Bates, R., Židek, A., Potapenko, A., Bridgland, A., Meyer, C., Kohl, S. A. A., Ballard, A. J., Cowie, A., Romera-Paredes, B., Nikolov, S., Jain, R., & Hassabis, D. (2021). *Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold*. *Nature*, 596, 583-589. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>

National Geographic Brasil. (2023). *Quem inventou a inteligência artificial? Veja como nasceu uma das sensações da ciência*. <https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2023/03/quem-inventou-a-inteligencia-artificial-veja-como-nasceu-uma-das-sensacoes-da-ciencia>

Vygotsky, L. S. (1989). *A formação social da mente: O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores* (3ª ed.). Martins Fontes.

Vygotsky, L. S. (2001). *Psicologia da arte* (2ª ed.). Martins Fontes.

Zendesk. (2024). *Qual é a origem da inteligência artificial? Onde tudo começou?*

Blog da Zendesk.

<https://www.zendesk.com.br/blog/qual-e-a-origem-da-inteligencia-artificial/>